

La Ciencia del Cuidado: Una visión a las necesidades de Enfermería

The Science of Care: A vision of Nursing needs

Sylvia Claudine Ramírez Sánchez*, Rosalía Silva Maytorena**, Pedro Moisés Noh Moo***, Roberto Tirado Reyes****

RESUMEN

La Enfermería desempeña un papel crucial en el panorama global de la salud y se enfrenta constantemente a desafíos y avances. A pesar de su importancia evidente, aún necesita mayor reconocimiento y atención. En contraste con los estándares de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), México enfrenta una notable escasez de personal de Enfermería, lo que perjudica la igualdad en el acceso a la atención médica y la calidad del servicio, especialmente en áreas remotas y desfavorecidas. La carga laboral excesiva es otro obstáculo que afecta la calidad y seguridad del cuidado, destacando la necesidad urgente de políticas que promuevan la inversión en la formación y contratación de enfermeras. El lema del Consejo Internacional de Enfermeras subraya la importancia económica y social de esta profesión, reconociendo su diversidad de especialidades y la necesidad continua de actualización profesional. La investigación en Enfermería, respaldada por enfoques basados en evidencia y prácticas avanzadas, es esencial para mejorar los estándares de atención y respaldar políticas sanitarias efectivas. La formación ética y completa es crucial para abordar los desafíos cambiantes en la práctica, como se evidenció durante la pandemia. La versatilidad de la Enfermería abarca desde la gestión hospitalaria hasta la investigación de enfermedades emergentes, resaltando su papel integral en el sistema de salud. Reflexionar sobre el futuro de esta profesión, manteniendo el enfoque en la ciencia del cuidado, es esencial para su desarrollo y relevancia continua.

Palabras clave: consejo internacional de enfermeras, enfermería.

ABSTRACT

Nursing plays a crucial role in the global health landscape and is constantly confronted with challenges and advancements. Despite its evident importance, it still requires greater recognition and attention. In contrast to OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) standards, Mexico faces a notable shortage of nursing staff, which undermines equality in access to healthcare and service quality, especially in remote and disadvantaged areas. Excessive workload is another obstacle affecting the quality and safety of care, underscoring the urgent need for policies promoting investment in nurse education and recruitment. The International Council of Nurses'

*Doctorando en Educación, Universidad del Pacífico Norte, Coordinadora de Programas de Enfermería en Investigación, IMSS, Coordinación de Investigación en Salud, División de Investigación Clínica. Grupo de Investigación

**Doctorando del programa Doctorado en Educación y Estadística, Universidad Santander. Coordinadora de Cursos de Enfermería, Escuela de Enfermería IMSS Tijuana.

***Doctorando en ciencias en Enfermería por la Universidad Autónoma de Nuevo León. IMSS, UMF No. 12 de Carmen, Campeche. Profesor e investigador de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Carmen.

****Doctor en Educación. Coordinador del programa de Maestría, Facultad de Enfermería Culiacán, Universidad Autónoma de Sinaloa. Enfermero en Medicina de Familia, IMSS.

Grupo de Investigación "La Ciencia del Cuidado"

Citar como:
Ramírez Sánchez SC, Maytorena RS, Noh Moo PM, Tirado Reyes R
La Ciencia del Cuidado: Una visión a las necesidades de Enfermería
Rev CONAMED 2024; 29(1): 91-94.

Conflicto de intereses:
"Los autores declaramos no tener intereses personales, comerciales, financieros o económicos directos o indirectos, ni conflictos de interés de cualquier índole que pudieran representar un sesgo para la información presentada en este artículo".

Financiamiento: no existió financiamiento.

motto emphasizes the economic and social significance of this profession, acknowledging its diversity of specialties and the ongoing need for professional development. Nursing research, supported by evidence-based approaches and advanced practices, is essential for enhancing care standards and supporting effective health policies. Ethical and comprehensive training is crucial for addressing evolving challenges in practice, as evidenced during the pandemic. The versatility of nursing spans from hospital management to emerging disease research, highlighting its integral role in the healthcare system. Reflecting on the future of this profession while maintaining a focus on the science of care is essential for its ongoing development and relevance.

Keywords: international council of nurses, nursing.

En los sistemas de salud a nivel mundial, el profesional de Enfermería desempeña una función primordial, dado que sus cuidados constituyen la piedra angular de la salud de muchos usuarios que demandan atención. La Enfermería, como disciplina ha enfrentado sus propios conflictos rompiendo paradigmas y pensando científicamente, se ha enfrentado con momentos históricos en los cuales su capacidad de adaptación, le ha permitido ejercer su liderazgo y pensamiento, dado que se encuentra inmersa en un progreso constante (Meleis, 2011).^{1,2} Sin embargo, aún existen condiciones en las cuales se debe trabajar para lograr que la práctica profesional de las y los enfermeros sea reconocida, apoyada y se invierta en ella, a fin de empoderar al gremio.

En las cifras más recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, (OCDE), el indicador de enfermeras es de 8.8 por cada 1,000 habitantes, mientras que México se encuentra por debajo del indicador establecido tan solo con 2.9 enfermeras laborando por cada 1,000 habitantes,³ esta condición genera falta de justicia social en el acceso a la atención, al haber una escasez de enfermeras y enfermeros esto impacta en la atención de calidad y desde luego quienes se ven más afectados son las personas en áreas más remotas o de bajos recursos, pues tienen menor acceso a los servicios de salud. Asimismo hay mayor carga de trabajo

para el personal de Enfermería y esto afecta su capacidad para brindar una atención de calidad, además que puede generar el riesgo de errores por agotamiento profesional, por lo tanto, es importante abordar esta escasez a través de políticas y acciones que promueven una mayor inversión tanto en la educación como en la generación de empleo para enfermeros y enfermeras con mejores condiciones laborales a fin de retener a este personal de salud, ya que también se ha descrito que otros países requieren del recurso humano calificado que genera nuestro país.⁴

A principios del 2024, el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE),⁵ eligió el lema: "Nuestras enfermeras, nuestro futuro: El poder económico de los cuidados". Y no pudieron elegir un tema mejor, para crear la conciencia y demostrar que la inversión de manera estratégica puede aportar considerables beneficios tanto económicos como sociales al grupo de Enfermería. Las áreas donde se desempeñan estos profesionales son muy diversas; abarcan diferentes especialidades que van desde la atención primaria: es decir los cuidados a las familias e individuos inmersos en la comunidad o bien la Enfermería clínica donde el cuidado es directo con los pacientes primordialmente con las especialidades como: Geriátrica, Neonatología, Nefrología, Oncología, Pediatría, Cardiología, así como algunas subespecializaciones que permiten otorgar un cuidado aún más especializado. Y por lo cual las enfermeras deben capacitarse de manera continua a fin de mantenerse a la vanguardia del conocimiento.

Otra área de igual importancia es la investigación cuya función se ve reflejada en las anteriores con la Enfermería Basada en Evidencia (EBE), y la Enfermería de Práctica Avanzada (EPA),⁶ ambas componentes clave de la evolución de la profesión de la Enfermería; y enfocadas en proveer una atención más efectiva segura y centrada en el paciente; y de la que se desprenden múltiples aristas que contribuyen al avance de la profesión permitiendo la construcción de una evidencia científica para el cuidado, generando el conocimiento que permite sustentar las acciones e intervenciones efectivas, eficientes y que mejoran la calidad de la atención de los usuarios, desarrollando nuevas técnicas e intervenciones, lo anterior

es de gran utilidad para la conformación de políticas en salud, por consiguiente los hallazgos en la investigación de Enfermería, pueden influir en dichas políticas ayudando a los tomadores de decisiones sobre la atención en salud y la asignación de financiamientos. , Pero no debemos olvidar la importancia de la educación y la capacitación, porque es muy importante invertir en ellas para garantizar que los recursos humanos que egresan de las escuelas y facultades tengan las competencias, habilidades y conocimientos necesarios para llevar a cabo la práctica de Enfermería con una conducta ética y apegada a los derechos humanos siendo incluyente, dado que en la actualidad el profesional de Enfermería debe tener la capacidad de poder impartir el cuidado a un individuo desde recién nacido hasta un paciente geriátrico e incluyendo a los pacientes con capacidades diferentes; la pasada pandemia dejó evidente que el profesional de Enfermería debe prepararse para atender este tipo de pacientes, para comprender sus necesidades y atenderlas de manera oportuna.⁹

Hoy en día, la Enfermería es de las profesiones más completas debido a que puede administrar un complejo hospitalario, brindar atención a un paciente en estado crítico, investigar sobre las enfermedades emergentes e impartir cátedra al equipo multidisciplinario de la salud. Sin embargo, es importante reflexionar sobre el futuro y la razón de ser de la Enfermería, las nuevas áreas donde se desarrollarán las intervenciones para beneficio de la población, desde luego sin perder de vista la ciencia del cuidado.

La importancia de desarrollar e implementar nuevas estrategias educativas se destaca debido a la necesidad de formar profesionales competentes con una visión holística y transcultural. Estas estrategias deben estar basadas en un enfoque interdisciplinario e integrador que responda a las demandas actuales generadas por los continuos cambios políticos, económicos, científicos, tecnológicos, sociales y culturales. Además, es crucial fortalecer el liderazgo de los profesionales de Enfermería en la planificación y toma de decisiones relacionadas con el diseño de políticas públicas de salud.

El papel educativo de la Enfermería a través de las instituciones de educación superior

es prioritario para la formación de estudiantes, tanto a nivel pregrado como posgrado, con un alto nivel de competencia. Invertir en la formación y capacitación de los profesionales de Enfermería representa una contribución significativa a la expansión rápida, rentable y de alta calidad de la cobertura sanitaria universal. Esto fortalece valores como la justicia social, solidaridad y unidad entre los diversos segmentos de la población en busca del bienestar biopsicosocial de la sociedad mexicana.

Dado que la Enfermería puede intervenir en todas las etapas del ciclo vital humano, se reconoce su importancia como pilar fundamental en la prestación de servicios de salud a individuos, familias y comunidades. Por lo tanto, se considera que la disciplina de Enfermería desempeña un papel crucial en el sistema de atención sanitaria, contribuyendo al bienestar integral de la sociedad, desde luego sin perder de vista la ciencia del cuidado.

Expresamos como integrantes del Grupo de Investigación “La Ciencia del Cuidado” que no contamos con financiamiento para el presente artículo, por lo cual no existe conflicto de intereses.

REFERENCIAS

1. Román F. La enfermería: una reflexión sobre su futuro y su razón de ser. *Temperamentvm* [Internet]. 2020 [citado el: 2024 Feb 08] ; 16: e13196. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S169960112020000100020&lng=es. Epub 06-Jun-2022.
2. Valencia- Contrera M. Modelos y teorías de enfermería y su aplicación en la Práctica e investigación. *HorizEnferm.*[Internet].2022 [citado el: 2024 Feb 26]; <https://orcid.org/0000-0002-4943-5924>
3. Health at a Glance 2021: OECD Indicators. <https://www.oecd.org/health/health-at-a-glance.htm>
4. Fernández-Sánchez H, Enríquez-Hernández CB, Zapán Vázquez M de los Ángeles, Horcasitas-Tovar AG. Emigración de profesionales de enfermería en México. *Revista Cuidarte* [Internet]. 19 de febrero de 2021 [citado el: 8 de febrero de 2024];12(1). Disponible en: <https://revistas.udes.edu.co/cuidarte/article/view/2008>
5. CIE. Anuncio del tema del Día Internacional de la Enfermera 2024 Nuestras enfermeras. Nuestro futuro. El poder económico de los cuidados [Internet]. CIE - Consejo Internacional

- de Enfermeras. 2024 [citado el: 08 feb 2024]. Disponible en: <https://www.icn.ch/es/noticias/anuncio-del-tema-del-dia-internacional-de-la-enfermera-2024-nuestras-enfermeras-nuestro>
6. Silva Galleguillos Amalia, Beneit Montesinos Juan Vicente, Velasco Sanz Tamara Raquel, Rayón Valpuesta Esperanza. ENFERMERIA BASADA EN LA EVIDENCIA: REVISIÓN DE ALCANCE. *Cienc. enferm.* [Internet]. 2021 [citado el: 2024 Feb 08] ; 27: 43. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95532021000100307&lng=es. Epub 28-Ene-2022. <http://dx.doi.org/10.29393/ce27-42ebae4004>
 7. Ramírez-Sánchez Sylvia Claudine, Pérez-Solís Olivia Milagros, Lozano-Rangel Olga. Perspectiva de la Investigación en Enfermería: El caso México. *Ene.* [Internet]. 2019 [citado el: 2024 Feb 08]; 13(4): 1349. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1988348X2019000400008&lng=es. Epub 01-Jun-2020.
 8. Jiménez-Sánchez J. Reflexiones sobre la investigación de Enfermería en México. *Enferm. univ* [revista en la Internet]. 2014 Dic [citado el: 2024 Feb 08] ; 11(4): 117-118. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-70632014000400001&lng=es
 9. Cruz Ortiz Maribel, Pérez Rodríguez M^a del Carmen, Jenaro Río Cristina. Enfermería y discapacidad: una visión integradora. *Index Enferm* [Internet]. 2010 Sep [citado el: 2024 Feb 08]; 19(2-3): 177-181. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S113212962010000200023&lng=es